

EKSPORT VA IMPORT BO‘YICHA SOLIQ TUSHUMLARI TAHLILI

Saidova O‘g‘iloy Rustamjon qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
rustamovna_ugiloy@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jahondagi ba’zi bir mamlakatlarning eksport solig‘i va import hamda bojxona bojlari bo‘yicha to‘lagan soliq va yig‘imlarini tahlili bayon ettirilgan. Bunda asosiy ko‘rsatkich bo‘lib eksport va import soliqlarining soliq tushumlariga nisbati keltirilgan.

Kalit so‘zlar: soliq, yig‘imlar, eksport solig‘i, import va bojxona bojlari, soliq tushumlari.

THE ANALYSIS OF TAX REVENUE ON EXPORT AND IMPORT

ABSTRACT

This article describes the analysis of the taxes and rebates paid by several countries on tax on exports and import and customs duties. The main indicator is the ratio of export and import taxes to tax revenues.

Key words: tax, rebate, tax on exports, import and customs duties, tax revenues.

KIRISH

Jahon mamlakatlari tajribasi ko‘rsatishicha, mamlakat iqtisodiyotida tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshirish iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlashning asosiy bo‘g‘ini bo‘lib hisoblanadi. Fan-texnikaning jadal rivojlanishi, xalqaro mehnat taqsimotining yildan-yilga kuchayishi, tashqi savdo faoliyatida dunyo iqtisodiyotini integratsiyalashuvini yanada kuchaytirish imkonini beradi. Ushbu jarayon eksport-import operatsiyalarini amalga oshirishda namoyon bo‘ladi. O‘zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi eksport-import operatsiyalarining iqtisodiy munosabatlarida muhim ahamiyat kasb etib bormoqda.

Har bir mamlakat tashqi savdoni ta‘minlashda, mamlakatda yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan tovarlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirishda, jahon bozori konyunkturasining o‘zgarishlariga uyg‘un ravishda tashqi savdo operatsiyalrida soliq nazoratini takomillashtirish muhim masalalardan biri ekanligini ko‘rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani o'quvchilarga yanada to'liqroq, aniq va lo'nda qilib yetkazish maqsadida bir qator iqtisodchi olimlar tadqiqotlari o'rganildi. Xorijiy olimlardan D.Chakraborty, S. Mukherjee [1], J. Hallaert, R. Capeda, G. Kang [2], M. Seker [3], J. Felipe and U. Kumar [4] va boshqa olimlar ilmiy izlanishlari tadqiq qilingan.

Mamlakatimiz olimlaridan esa Sh.A.Toshmatov[5], B.E.Toshmuradova [6] va N.Sirojiddinov [7] kabi yetakchi olimlarning ushbu mavzuni ayrim nazariy va amaliy jihatlarini to'liqroq o'rganishda o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Mazkur iqtisodchi olimlarning olib brogan ilmiy tadqiqotlarida asosan iqtisodiyotni solilqar yordamida tartibga solishning bir qancha jihatlari ko'rib o'tilgan, shuningdek, soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish, qo'shilgan qiymat solig'ining mahsulot ishlab chiqarish hamda import operatsiyalarida hisoblanishi va davlat budjeti hisobiga undirilishi, xo'jalik yurituvchi subyektlarning xalqaro hisob-kitoblari bo'yicha tahlil va tadqiqotlar olib borilgan. Shu kunga qadar tashqi savdoni soliqlar orqali tartibga solishning ayrim masalalari o'rganilgan bo'lsada, respublikamizda eksport-import operatsiyalarining aynan soliq tushumlariga oid qismining muammolari yaxlit tarzda tadqiq qilinmagan.

Ushbu maqolani yozish mobaynida ma'lumotlarni guruhlariga ajratish, ularni tahlil va sintez qilish, abstract-mantiqiy fikrlash, statistik ma'lumotlarni qiyoslash va taqqoslash kabi usullardan foydalanilgan.

NATIJALAR

Mamlakat nomi	2016	2017	2018	2019	2020
Indoneziya	10.336349	9.8772931	10.230143	9.7519618	8.3129774
Qozog'iston	9.9242502	10.303011	11.7178	11.786943	8.3188093
Qirg'iziston	16.949173	17.046285	17.998857	16.864068	
Shri Lanka	12.20139	12.531252	11.98187	11.568359	8.0955062
Malayziya	13.550725	12.945966	12.022666	11.933038	10.899163
Norvegiya	22.087163	22.477546	23.462393	23.501579	21.08504
Nepal	16.14375	17.999362	19.082826	19.80906	15.77365
Rossiya Federatsiyasi	9.1831221	10.288406	11.468768	10.9384	10.833616
Tayland	15.362088	14.779677	14.914909	14.652575	14.480298
Ukraina	19.63012	20.052368	20.142553	19.19614	19.1514
O'zbekiston	13.432963	11.641747	14.157647	12.695375	14.867431

1-jadval. Soliq tushumlarining YaIM dagi ulushi, foizda

Yuqoridagi jadvalda soliq tushumlarining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 2016-2020 yillar kesimida ifodalangan. Bujdan ko'rishimiz mumkinki, mazkur davr davomida eng baland ko'rsatkich Norvegiyaga tegishli. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak Norvegiyada soliq tushumlari YaIM ning 22 foizdan baland bo'lgan. Ikkinchi o'rinda Ukrainani keltirish mumkin ya'ni mamlakatda ushbu indikator deyarli 20 % ga teng bo'lgan.

Shuningdek, Qozog‘iston, Rossiya Federatsiyasi va Indoneziya ko‘rsatkichlari jadvalda keltirilgan mamlakatlar ichida eng past hisoblanib, 10 foiz atrofida bo‘lganligini qayd etish joizdir.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasining bu indikatorini 11-15 atrofida bo‘lib, 2020 yildagi erishgan natijasi davr davomida eng baland ko‘rsatkich bo‘lib xizmat qilgan.

MUHOKAMA

Mamlakat nomi	2016	2017	2018	2019	2020
Indoneziya	0.23391966	0.308975026	0.445648887	0.228414633	0.33332118
Qozog‘iston	17.3529289	20.61297922	21.92679426	19.95736007	12.8415961
Qirg‘iziston	0.00829884	0.020790389	0.018637256	0.002873401	
Shri Lanka	0.18255322	0.178432554	0.15135708	0.132552607	0.16554909
Malayziya	0.57876583	0.762573366	0.99118985	0.623582038	0.48325813
Norvegiya	0.03054247	0.031455838	0.031181416	0.038448909	0.0439448
Nepal	0.03789371	0.022592088	0.015521019	0.031086925	0.01831949
Rossiya	26.0214435	20.94178122	25.18135806	19.09042275	9.87102584
Tayland	0.0045917	0.003544127	0.005874921	0.008424757	0.00588372
Ukraina	0.07895348	0.107643509	0.071980798	0.030204259	0.03182133
O‘zbekiston	0	1.654433747	0	0	0

2-jadval. Eksport solig‘ining jami soliq tushumlaridagi ulushi, foizda

2-jadvalda esa mamlakatdagi rezidentdan chet mamlakatdagi norezidentga tovar va xizmatlarni eksport qilishda yuzaga kelgan barcha tushumlar sifatida talqin qilinadigan “eksport solig‘i” bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan. Yanada aniqroq aytadigan bo‘lsak, 2016-2020 yillar oralig‘ida ushbu eksport solig‘ini jami soliq tushumlaridagi ulushi ifodalangan.

Mamlakat nomi	2016	2017	2018	2019	2020
Indoneziya	2,46338978	2,568975183	2,558756814	2,386337647	2,483817342
Qozog‘iston	5,675884298	5,299519051	4,555622478	4,52922714	5,85191328
Qirg‘iziston	16,51629669	17,61520972	17,23731471	20,45095153	
Shri Lanka	24,70444049	22,05489058	19,80463934	19,0833527	29,56158726
Malayziya	1,715570342	1,566872801	1,664145463	1,513382024	1,519450054
Norvegiya	0,460329128	0,423776294	0,374776633	0,378638168	0,459890639
Nepal	18,47785808	17,76787505	18,44066251	17,92326296	19,1697738
Rossiya	7,272808443	6,217626231	5,714335126	6,169769715	6,228041376
Tayland	4,345544068	3,952756588	3,835472054	3,952729971	3,713004326
Ukraina	4,271496618	3,997680855	3,703678397	3,910495325	3,735351892
O‘zbekiston	4,601861813	5,186860136	3,652663422	4,022228115	4,425752017

3-jadval. Import va bojxona bojlarining soliq tushumlaridagi ulushi, foizda

Yuqoridagi 3-jadvalda 2016-yildan 2020-yilgacha bo'lgan oraliqda bojxona va import bojlarining jami soliq tushumlariga bo'lgan nisbati keltirilgan. Bunda import va bojxona bojlari bo'yicha soliq deyilganda mamlakatlarning hududiga kirayotganida tovar va norezidentlar tomonidan rezidentlarga ko'rsatilgan xizmatlarga to'langan barcha yig'implarni kiritish mumkin. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, Nepal va Shri Lanka mamlakatlari mazkur ko'rsatkich bo'yicha butun davr mobaynida birinchilikni saqlab qolishgan. Eng past foiz ko'rsatkichi Malayziya va Norvegiyaga tegishli bo'lib, mos ravishda 1,5 va 0,5 foizni tashkil qilgan.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, jahondagi mamlakatlarning aksariyatida soliq tushumlarining mamlakat YaIM ga nisbati yillar davomida oshib borgan. YaIM o'sish tendensiyasida deb oladigan bo'lsak, demak soliq tushumlari ya'ni budjetga to'lovlar oshganligini aytishimiz mumkin. Bundan tashqari, import va bojxona bojlari bo'yicha to'langan yig'implar eksport bo'yicha to'langan yig'implardan bir necha barobar kattaligini joizdir.

Albatta, faqatgina bu ko'rsatkichlar bilan iqtisodiyotga baho berish yoki tavsiyalar berish xatò hisoblanadi, ammo bular va boshqa ko'rsatkichlar yordamida bir qancha kerakli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YHATI (REFERENCES)

1. Debashis Chakraborty & Sacchidananda Mukherjee. How Trade facilitation Measures influence Export Orientation? Empirical Estimates with Logistics Performance Index data // Journal of Economics Library. 2016.
2. Jean-Jacques Hallaert, Ricardo Cavazos Capeda, and Gimin Kang. Estimating the Constraints to Developing Countries Trade. Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris, 2011.
3. Murat Seker. Trade Policies, Investment Climate, and Exports across Countries. World Bank Policy Research Working Paper No. 5654, World Bank. - Washington, DC, 2010.
4. Felipe J., and Kumar U. The role of trade facilitation in Central Asia: A gravity model, Working Paper, №628. - New York: Levy Economics Institute, 2010.
5. Тошматов Ш.А. Корхоналарни ривожантиришда солиқларнинг роли. Монография. - Т.: -Фан ва технология, 2008. - 204б.
6. Тошмуродова Б.Э. Солиқлар воситасида иқтисодиётни бошқариш механизми. - Т.: Янги аср авлоди, 2002. - 128 б

H

Y

P

E

R

I